

[1181] Pflegeausbildung in einer Großstadt – Ergebnisse einer Schul- und Auszubildendenbefragung 2024

André Klima¹, Bettina Kieslinger¹, Susann Schmidt¹, Stephanie Stein¹

¹Gesundheitsreferat, München, Deutschland

Hintergrund: Eine große Herausforderung im Gesundheitswesen ist die Nachwuchsgewinnung. Studien prognostizieren bis zu 690.000 fehlende Pflegekräfte bis 2049. In der Pflegeausbildung gab es in den letzten Jahren bedeutende Veränderungen. Die Einführung von Bachelorstudiengängen fördert die Akademisierung. Mit der Umstellung auf eine generalistische Ausbildung (Generalistik) werden Alten-, Kranken- und Kinderkrankenpflege gemeinsam unterrichtet. Der erste Jahrgang schloss 2023 ab. Zudem wird eine einheitliche 1,5-jährige Ausbildung zur Pflegefachassistenz eingeführt.

Die Bedeutung der Pflege führt zu lokalen Initiativen. 2022 wurde in einer Großstadt ein Lenkungskreis Pflege gegründet. Eines der Projekte ist das Ausbildungsmonitoring Pflege, das eine Strukturdatenbefragung bei Berufsfachschulen und Hochschulen sowie eine Auszubildendenbefragung in der Generalistik umfasst. Die aktuelle Befragung erfasst Ausbildungsjahrgänge, die weniger von den Maßnahmen der Corona-Pandemie betroffen waren.

Zielsetzung: Ziel der Befragung ist es, die Entwicklung der Auszubildenden- und Studierendenzahlen in den Pflegeausbildungen zu erfassen. Besonders im Fokus stehen die neu beginnenden und anschließend in der Pflege arbeitenden Auszubildenden. Die Befragung zielt darauf ab, Erkenntnisse zur Zufriedenheit und Weiterempfehlung der generalistischen Ausbildung zu gewinnen, da persönliche Empfehlungen entscheidend für die Nachwuchsgewinnung sind.

Methode: Es handelt sich um Online-Befragungen. Die Strukturdatenbefragung richtet sich an Berufsfachschulen und Hochschulen, die Auszubildendenbefragung an alle Auszubildenden der Generalistik. Die Zielgruppe sind die drei laufenden Ausbildungsjahrgänge. Da kein direktes Anschreiben möglich ist, wurden die Umfragelinks über die Schulen verteilt. Es erfolgt eine deskriptive Auswertung.

Ergebnisse: Bei der Strukturdatenerhebung nahmen alle Berufsfachschulen und Hochschulen teil. Bei der Auszubildendenbefragung wurden 485 Umfrageaufrufe realisiert, davon 401 verwertbare und 343 vollständige Antworten (ca. 25 % Rücklaufquote).

An zwei Hochschulen waren zum Stichtag 31.12.2023 76 Studierende immatrikuliert bei 190 verfügbaren Studienplätzen. In der Generalistik waren von 2.549 Ausbildungsplätzen zum Stichtag 1.810 besetzt, bei der Pflegefachhilfe waren 293 von 365 Plätzen besetzt.

Es gibt einen Trend zu steigenden Studierendenzahlen an den Hochschulen, während die Zahl der neuen Auszubildenden in der Generalistik stabil bleibt. Die Hochschulen haben Schwierigkeiten, die Studierenden zu halten; in der Generalistik sind im dritten Ausbildungsjahr 66 % der Plätze besetzt, bei der Pflegefachhilfe am Ende der Ausbildung 75 %.

Die Auszubildendenbefragung zeigt eine mit fortschreitender Ausbildung zunehmende Unzufriedenheit. Es gibt einen Zusammenhang zwischen der Zufriedenheit und der Bereitschaft, nach der Ausbildung in der Pflege zu arbeiten. Im Vergleich zum Vorjahr sind keine relevanten Veränderungen bei der Zufriedenheit festzustellen.

Implikation für Forschung und/oder (Versorgungs-)Praxis: Die Ergebnisse zeigen, dass die Ausbildungszahlen konstant bleiben, das Studium aber stärker nachgefragt wird. Die

Zufriedenheit mit der Ausbildung ist auch nach Corona nicht gestiegen. Dies stellt ein doppeltes Problem für die Nachwuchsgewinnung dar.